

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ АБДУЛЛО ОРИПОВА И ЭРКИНА ВОХИДОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК

Расулова Зулфия Холмуротовна,

*ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауского института предпринимательства и педагогики,*

Денау, Узбекистан

shakhnoza.rasulova.02@mail.ru

***Аннотация.** В данной статье показан процесс оживления таджикско-узбекских литературных связей, в котором особая роль принадлежала художественному переводу произведений узбекских поэтов на таджикский язык в период независимости. Это были первые подступы к сохранению в переводах нового видения, нового восприятия действительности глазами узбекских поэтов, близких духу таджикских поэтов. Описаны место и роль двух замечательных поэтов - Абдулло Орипова и Эркина Вохидова в современной узбекской литературе, особенности их идиостиля, перевод их произведений на таджикский язык.*

***Ключевые слова:** литература, стихотворение, дружба народов, современность, поэзия, сборник.*

***Annotation.** This article shows the process of revitalizing Tajik-Uzbek literary ties, in which a special role was played by the artistic translation of the works of Uzbek poets into Tajik during the period of independence. These were the first steps towards preserving in translations a new vision, a new perception of reality through the eyes of Uzbek poets, close to the spirit of Tajik poets. The article describes the place and role of two remarkable poets - Abdullo Oripov and Erkin Vohidov in modern Uzbek literature, the peculiarities of their idiosyncrasy, and the translation of their works into Tajik.*

***Keywords:** literature, poem, friendship of peoples, modernity, poetry, collection.*

Среди современных поэтов узбекской литературы устами таджикских читателей особенно часто звучали и звучат стихи таких замечательных поэтов, как Эркин Вохидов и Абдулла Орипов. Их связывала давняя дружба с многими таджикскими поэтами, которые делали всё, для того, чтобы, стихи их узбекских собратьев по перу доходили до таджикского читателя, по возможности в первоизданном виде.

Исследователи современной узбекской поэзии подчеркивают, что со второй половины 50-х годов и особенно в 60-е годы, поэзия вошла в новый виток

развития, сущность которого заключалась в проявлении качественных изменений в структуре и строении, системе образов и художественно-эстетическом уровне поэзии. Эти изменения начали проявляться, в основном, в творениях Назармата, Шухрата, Туроба Тула, Аскада Мухтара и ряда других, но, по некоторым причинам, не получили своего дальнейшего развития.

Во-первых, в своих новаторских творениях вышеназванные поэты, в основном, опираясь на опыт поколения поэтов 30-х годов (известных как комсомольское поколение) и творчество русских поэтов как могли, на этой основе, совершенствовали свое творческое мастерство. Во-вторых, будучи крепко вооруженными теорией социалистического реализма, они противились проникновению в свои произведения элементов других методов изображения (как романтизм, сентиментализм, имажинизм и т.д.). Потом, их талант, не взирая на все новаторские поиски и стремление к свежести художественного слова, не выходя за грани общепринятого направления описательной поэзии, оказался связанным рамками официального и полуофициального художественного мышления.

И, наконец, в их произведениях очень слабо ощущался дух и пульс классической поэзии, животворное дыхание художественного слова великих предшественников, способных в какой-то мере сгладить шероховатости и неровности их поэзии, придать им силу звучания и особую выразительность. Возможно, что были и другие причины.

С первых шагов Эркина Вохидова и Абдуллы Орипова в области стихотворчества было ощущение того, что они исполнены искренним желанием избежать этих недостатков в своей творческой деятельности. Еще в их первых стихах, которые, в сущности, были скованы известными темами и описаниями, наблюдалась попытка создания свежих образных картин и выражений. Большие чувства, яркая эмоциональность, философская глубина, неповторимый национальный колорит и всеохватность мышления - вот что отличает их поэзию и делает ее непреходящей во времени.

В сказанном можно убедиться, ознакомившись с первыми сборниками стихов Эркина Вохидова «Дыхание зари» (1961) и Абдуллы Орипова "Митти юлдуз" ("Маленькая звезда") опубликованный в 1965 году.

Вчитаемся в небольшие отрывки из ранних стихотворений Эркина Вохидова и Абдуллы Орипова, чтобы убедиться в их удивительном мировосприятии и таланте от Бога:

Эркин Вохидов

О скромности

Как бы чайник ни кичился

*Пиале он поклонился
Если все продумать и понять
Ни к чему и нос вверх задирать.
Скромнее будь, запомни, что нельзя
Так приближать гордыню, похвалу
Вот почему и человек не зря
Пьет чай, целуя нежно пиалу. (Перевод Ю. Казанцева)*

Абдулла Орипов

*С такой величественной мощью
Кольшется морской залив,
Что скалы под зеленой толщью
Молчат, колени преклонив.
Но посмотри: трава морская
Встает со дна, отринув страх,
Всю тяжесть моря поднимая
На нежных, худеньких плечах. [Абдулла Орипов. Ветер моего края.*

Москва. Художественная литература». 1988. стр. 239].

Эти выдающиеся художники слова являются современными классиками узбекской литературы и достойны всестороннего исследования. В подтверждение такой оценки их творчества считаем уместным привести цитату из предисловия к книге Абдуллы Орипова «Благословенно прожитое мной», опубликованной в дни чествования его 60-летия, написанное великим киргизским писателем с мировым именем Чингизом Айтматовым: «...как приятно в свои 60 лет именоваться младшим братом - ука, а для этого, как известно, необходимо иметь впереди своих аксакалов. Я как раз один из них... И в этой связи хотел бы напомнить, что большой поэт всегда востребован, всегда историчен, ибо он - глас своего народа, выразитель чаяний и страданий человеческих душ, но самое главное - он судья и певец своей эпохи, он глашатай и философ, он акробат стиха и уединенный мыслитель-пустынный. И все это дано ему выразить и сказать в слове для всех доступном, для всех любимом и в тоже время в возвышенно глубинном смысле. И словом его будут гордиться и современники, и потомки, и грядущие поколения. Именно таким поэтом великой культурной значимости для нашего времени, вступившего в XXI век, и видится мне наш Абдулла Орипов» [Абдулла Орипов «Благословенно прожитое мной». Избранное Стихотворения, поэма, драматические поэмы. Переводы с узбекского. Издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма Ташкент. 2003 - 266 с.] с.3.

Интересную и достаточно меткую оценку поэзии Эркина Вохидова я обнаружила в статье молодого ученого Келдиёрова Г.С., под названием «Язык и стиль Эркина Вахидова», которая может служить нам опорной точкой при оценке качества переводов, произведений узбекского поэта на таджикский язык: «В лирике поэта мы находим те же элементы, что и в слове: содержание, идею; внутреннюю форму - образ, способ, каким усваивается содержание, и внешнюю форму - материал и средства выражения. Особое внимание Эркина Вохидова привлекает внутренняя форма, он находит для нее несколько определений. Внутренняя форма - это не только образ, но и символ, а также представление. Понятие представления у Э. Вохидова двусмысленно: в одном смысле - это изображение, картина действительности, в другом - способ представления содержания в сознании... Язык поэта свободный. Он умел использовать каждое слово на своем месте, при этом поэт избегает повторения слов. Главная особенность творчества Э. Вохидова заключается в том, что поэтичность языка сохраняется до тех пор, пока в нем не утрачивается внутренняя форма слова, и наоборот, забвение или утрата символической природы внутренней формы приводит к прозаичности слова» [Келдиёрова, Г.С. Язык и стиль Эркина Вохидова / Г.С. Келдиёрова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - № 41 (383). - С. 40-42].

Таким образом, в данной статье мною описаны место и роль двух замечательных поэтов в современной узбекской литературе, художественный перевод поэзии Абдулло Орипова и Эркина Вохидова на таджикский язык.

Использованная литература

1. Келдиёрова, Г.С. Язык и стиль Эркина Вохидова / Г.С. Келдиёрова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - № 41 (383). - С. 40-42.
2. Орипов Абдулла. «Благословенно прожитое мной». Избранное. Стихотворения, поэма, драматические поэмы. Переводы с узбекского. Издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма Ташкент. 2003. 266 с.
3. Орипов Абдулла. Ветер моего края. Москва. Художественная литература. 1988. стр. 239.
4. Расулова З.Х. Литературно-культурные связи между Узбекистаном и Таджикистаном/ З.Х. Расулова //Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. - Душанбе, 2020. - №2. - С. 274-280.
5. Самадов Абдусалом. Узбек-тожик адабиети: узаро алокалар, узаро тасир. - Тошкент: Узбекистон, 1990. - 243 с.